

Actividad física, deporte y salud en los ámbitos escolares

Percepción del estudiantado de Secundaria sobre la escuela y la educación física

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Percepción del estudiantado de Secundaria sobre la escuela y la educación física

High School Students' Perception of School and Physical Education

Carlos Omar Díaz-de la Rosa¹

Charlies Manuel Pérez-Méndez²

Melina Rodríguez-Reyes³

Resumen

El problema central que pretendemos exponer en esta investigación es el desconocimiento de los adolescentes dominicanos sobre la escuela y la asignatura de Educación Física y su relación con estilos de vida saludables. El objetivo general es determinar cómo los estudiantes de Secundaria perciben estos aspectos. A través del método cuantitativo-descriptivo y de diseño transversal, la investigación analizó datos recolectados en una sola instancia mediante un cuestionario. Los resultados revelaron que la mayoría de los estudiantes tiene una percepción positiva o neutral de la escuela. En cuanto a la Educación Física, los estudiantes mostraron una percepción sumamente positiva. Sin embargo, la indiferencia y el desagrado hacia esta asignatura son más comunes entre los estudiantes sedentarios. Esto subraya la necesidad de implementar estrategias educativas que fomenten el interés por la Educación Física para promover los estilos de vida saludables con el propósito de combatir las muertes por enfermedades no transmisibles (ENT).

Palabras clave: adolescentes, educación física, escuela, percepción

Abstract

The central problem of this research lies in the lack of knowledge about the perception of school and Physical Education in Dominican adolescents and their relationship with healthy lifestyles. The general objective was to determine how high school students perceive these aspects. The research, quantitative-descriptive and cross-sectional in design, analyzed data collected in a single instance through a questionnaire.

The results revealed that most students have a positive or neutral perception of school. Regarding Physical Education, students showed an extremely positive perception. However, indifference and dislike towards this subject are more common among sedentary students. This underlines the need for educational strategies that foster affinity with Physical Education to promote healthy lifestyles to combat deaths from non-communicable diseases.

Keywords: Adolescents, Physical Education, School, Perception.

¹ Ministerio de Educación. República Dominicana, carlosdiazdr99@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-3464-0874>

² Ministerio de Educación. República Dominicana, Charlیمانuel003@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-3661-0786>

³ Ministerio de Educación. República Dominicana, Melinard1998@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-2264-3747>

1. Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (2023), la inactividad física es un factor determinante en las muertes por enfermedades no transmisibles (ENT), pues incrementa hasta un 30 % el riesgo de mortalidad en comparación con quienes realizan alguna actividad física. Estas enfermedades representan el 74 % de las muertes globales; de las cuales el 86 % son prematuras y afectan principalmente a personas de entre 30 y 69 años, debido a la exposición a factores de riesgo. La OMS advierte que esta cifra podría aumentar, y promueve medidas para reducir la mortalidad asociada a las ENT para 2030 (Organización Mundial de la Salud, 2023).

La República Dominicana no es la excepción y también se encuentra retada por este desafío, lo cual aparece en una publicación de la Organización Panamericana de la Salud (2019) donde señala que el 71.2 % es la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles en nuestro país. (Organización Panamericana de la Salud, 2022).

La inactividad física en los jóvenes, junto con una deficiente alimentación, representa un grave riesgo para la salud. Por ello, diversas instituciones públicas y privadas trabajan en estrategias para contrarrestar este problema, fomentando la participación de actores clave en su entorno para crear espacios que impulsen la actividad física (Zamora-Mota, et al., 2022).

La adolescencia es una etapa decisiva por los cambios físicos, sociales y psicológicos que moldean la personalidad, marcan el inicio del proyecto de vida y consolidan actitudes y comportamientos en el individuo (Cingolani, 2012).

Esta etapa es ideal para sensibilizar a los jóvenes sobre los riesgos y beneficios asociados a sus prácticas. Por ello, es fundamental fomentar la actividad física regular desde las escuelas y la educación física para contribuir a la promoción de hábitos de vida saludable (Torres et al., 2019).

Los estilos de vida reflejan las decisiones y patrones de conducta del individuo, incluyendo actividades, rutinas y hábitos. Estas prácticas, denominadas hábitos sostenidos, pueden promover la salud y la supervivencia o, por el contrario, acortar la esperanza de vida (Bastías & Stiepovich, 2014).

Es fundamental promover la actividad física en las escuelas, especialmente en la adolescencia, para influir en los hábitos y actitudes de los jóvenes, favoreciendo su salud y bienestar. Esta investigación busca identificar los factores relacionados con la escuela y la educación física que afectan a los adolescentes, con el objetivo de mejorar la relación estudiantes-escuela y motivarlos a elegir un estilo de vida más saludable.

A través de esta investigación se pretende conocer la percepción de los estudiantes de Secundaria sobre la escuela y la asignatura de Educación Física, para evaluar el efecto producido en su calidad de vida y en la prevención de enfermedades no transmisibles.

2. Metodología

La investigación tiene como objetivo analizar y comprender la realidad actual mediante la recolección y análisis de datos numéricos y estadísticos. Se emplea una metodología

cuantitativa-descriptiva y transversal, como lo sugieren Müggenburg y Pérez (2018) que definen la investigación descriptiva como aquella que describe una muestra sin compararla o predecir comportamientos. Dado que los datos se recogen en un solo momento, se considera un estudio transversal. Además, al ser una investigación básica, según lo expuesto por Müggenburg y Pérez (2018), su finalidad es ampliar la base del conocimiento y no dar solución a un problema.

El diseño de la investigación es cuantitativo-descriptivo, adecuado para los objetivos propuestos, ya que se enfoca en describir características medibles de la población estudiada mediante el uso de datos numéricos. El propósito es ofrecer una descripción de la situación actual a través de porcentajes y frecuencias, sin explorar las causas o consecuencias.

La investigación está dirigida a estudiantes de ambos sexos del nivel Secundario del sistema educativo dominicano, provenientes de diversos centros educativos de la región este del país. La población total incluye 1.013 estudiantes, de los cuales el 55.58 % son mujeres (563) y el 44.42 % son hombres (450).

El muestreo empleado en la investigación es el no probabilístico por conveniencia, seleccionando a los participantes según características y criterios que se ajustan a las necesidades del estudio y la disponibilidad de los estudiantes (Otzen & Manterola, 2017).

El instrumento aplicado fue el Cuestionario Internacional sobre el Estilo de Vida del Alumnado (CIEVA), validado por Marques (2011) en Da Silva (2015), adaptado para su aplicación al castellano y validado por Mourelle Zas (2014).

El análisis cuantitativo de los datos obtenidos de las distintas variables se realiza a través del paquete estadístico IBM SPSS STATISTICS 27.

3. Resultados

La muestra se segmentó en estudiantes activos y sedentarios, siguiendo el criterio de la OMS, que define como activo a quien realiza al menos 60 minutos diarios de actividad física aeróbica de intensidad moderada a vigorosa (OMS 2021). Aunque esta segmentación no es un objetivo principal, se consideró como un eje transversal para fines comparativos. La clasificación tuvo en cuenta factores como el tiempo de caminata hacia la escuela, las actividades durante el recreo y prácticas deportivas fuera del horario de Educación Física, evaluados en los ítems 13, 14, 15 y 16 del cuestionario.

Tabla 1
Distribución de estudiantes entre activos y sedentarios

Activos		Sedentarios	
N	%	N	%
129	13.25	884	86.75

Nota: Elaboración propia (2024).

En la Tabla 1 observamos que, en conjunto, tenemos un 86.75 % de sedentarismo. Los porcentajes respecto al nivel de sedentarismo según el sexo no son muy diferentes.

Tabla 2
Percepción del estudiante hacia la escuela

Lo que sienten	Activos		Sedentarios	
	N	%	N	%
No me gusta nada	26	21.3	150	16.8
Me es indiferente	48	37.2	233	26.2
Me gusta	47	36.4	338	38.5
Me gusta mucho	8	5.1	163	18.5
Total	129	100.0	884	100.0

Nota: Elaboración propia (2024).

La mayoría del estudiantado tiene una percepción positiva o neutral hacia la escuela, con resultados similares entre estudiantes activos y sedentarios. Sin embargo, los activos muestran mayor grado de indiferencia y negatividad

En la Tabla 2 se observa que la población muestra una percepción positiva en un 49.3 %; se muestra indiferente un 31.75 % y negativa en un 19.1 %. Entre los estudiantes activos, un 21.3 % expresa que no les gusta nada la escuela, un 37.2 % se muestra indiferente, un 36.4 % indica que les gusta y solo un 5.1 % afirma que les gusta mucho. Por otro lado, entre los estudiantes sedentarios, el 16.8 % no tiene una opinión favorable sobre la escuela; un 26.2 % se siente indiferente; un 38.5 % dice que le gusta y un 18.5 % señala que le gusta mucho.

Tabla 3
Percepción del estudiante acerca de la Educación Física

	Activos		Sedentarios	
	N	%	N	%
No me gusta nada	5	4.4	59	6.36
Me es indiferente	22	16.6	174	19.3
Me gusta	43	33.9	341	38.2
Me gusta mucho	59	45.1	310	36.14
Total	129	100	884	100

Nota: Elaboración propia (2024).

Los resultados de la tabla muestran que la mayoría de los estudiantes activos tienen una percepción positiva de la Educación Física. Un 45.1 % de los estudiantes activos indica que les gusta mucho, y un 33.9 % afirma que les gusta. En contraste, entre los estudiantes sedentarios, un 38.2 % dice que les gusta la asignatura, y un 36.14 % menciona que les gusta mucho, lo que refleja también una respuesta positiva, aunque ligeramente menor que entre los activos.

Además, un 19.3 % de los sedentarios y un 16.6 % de los activos sienten indiferencia hacia la disciplina académica de Educación Física. En cuanto al desagrado, solo un 4.4 % de los activos y un 6.36 % de los sedentarios indican que no les gusta nada la asignatura.

4. Discusión y conclusiones

Sobre la percepción de la escuela, los resultados sugieren que a más del 56 % de los estudiantes les gusta la escuela, lo que es apoyado por los planteamientos de Graham et al. (2022) e Izquierdo, (2015), quienes expresan que incluso los inmigrantes tienen actitudes positivas hacia la escuela. En general, los estudiantes sedentarios tienen una percepción más positiva y menos indiferente de la escuela en comparación con los estudiantes activos, aunque ambos grupos tienden a mostrar un gusto moderado hacia la escuela.

En cuanto a la percepción de la Educación Física, los resultados muestran que la percepción es positiva entre los estudiantes. Este dato coincide con los estudios de Gaviria y Castejón, (2016); Pérez et al. (2021); Moreno y Hellín, (2007); Carcamo-Oyarzun et al. (2017), quienes estudiaron esta variable.

A diferencia de Serena et al. (2022) que encontraron que al 50 % de los estudiantes les gusta mucho, mientras que a un 45.5 % les era indiferente.

La mayoría de los estudiantes tienen una percepción positiva de la Educación Física, los activos con un 79 %, en contraste con los sedentarios que alcanzan un 74.2 %, y significa también una respuesta positiva, aunque ligeramente menor que los activos.

5. Referencias bibliográficas

- Bastías Arriagada, E. M., & Stiepovich Bertoni, J. (2014). Una revisión de los estilos de vida de estudiantes universitarios iberoamericanos. *Ciencia y Enfermería*, 20(2), 93-101.
<https://doi.org/10.4067/S0717-95532014000200010>
- Carcamo-Oyarzun, J., Wydra, G., Hernández-Mosqueira, C., & Martínez-Salazar, C. (2017). Actitudes hacia la educación física: grados de importancia y conformidad según escolares de Chile y Alemania. Una mirada intercultural. *Retos*, 32, 158-162. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i32.52824>
- Cingolani, J. (2012). Diseño de un programa de intervención psicosocial para promover el desarrollo saludable en adolescentes. *Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología*, 1(1).
<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/aifp/article/view/2969>
- Da Silva Figueira Martins, J. F. (2015) Educação Física e Estilos de Vida: Porque são os adolescentes fisicamente inativos. [Tesis de doctorado, Universidade de Lisboa]. <https://r.issu.edu.do/i3>

- Gaviria Cortes, D. F., & Castejón Oliva, F. J. (2016). La educación física en la voz de los estudiantes de secundaria. Un estudio de caso. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 11(32), 107-118.
<https://doi.org/10.12800/ccd.v11i32.711>
- Graham, L. J., Gillett-Swan, J., Killingly, C., & Van Bergen, P. (2022). Does It Matter If Students (Dis)like School? Associations Between School Liking, Teacher and School Connectedness, and Exclusionary Discipline. *Frontiers in Psychology*, 13, 825036. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.825036>
- Izquierdo, R. M. R. (2015). Estudio de las actitudes hacia la escuela y de las expectativas educativas de los estudiantes de origen inmigrante. *Education Policy Analysis Archives*, 23, 127-127.
<https://doi.org/10.14507/epaa.v23.2161>
- Moreno, J. A., & Hellín, M. G. (2007). El interés del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria hacia la Educación Física. *Revista electrónica de investigación educativa*, 9(2), 1-20.
<http://redie.uabc.mx/vol9no2/contenido-moreno.html>
- Mourelle Zas, M. (2014). *Relación de los agentes de práctica con el índice de práctica de actividad física de los escolares de 10 a 16 años de las urbes gallegas*. [Tesis de doctorado, Universidade da Coruña].
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/13602/MourelleZas_Monica_TD_2014.pdf
- Müggenburg Rodríguez V., M. C., & Pérez Cabrera, I. (2018). Tipos de estudio en el enfoque de investigación cuantitativa. *Enfermería Universitaria*, 4(1).
<https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2007.1.469>
- OMS. (2021). Directrices de la OMS sobre actividad física y comportamientos sedentarios. Organización Mundial de la Salud. <https://iris.who.int/handle/10665/349729>
- OMS. Enfermedades no transmisibles, (2023). Organización Mundial de la Salud.
<https://r.issu.edu.do/2X>
- OMS/OPS. Enfermedades no transmisibles. Indicadores de progreso 2022. Resultados para las Américas. <https://r.issu.edu.do/YH>
- Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *International Journal of Morphology*, 35(1), 227-232. <https://doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037>
- Pérez, S. M., López, D. A. L., & Fernández, B. E. C. (2021). La educación física desde la perspectiva de los estudiantes. Un estudio de caso. *Revista Ciencias de la Actividad Física*, 22(2), 1-12.
<https://doi.org/10.29035/rcaf.22.2.7>
- Serena Montañana, A., González-Serrano, M. H., Pérez Campos, C., & Gómez-Tafalla, A. M. (2022). Análisis de las variables relacionadas con el interés por la Educación Física en el alumnado de educación secundaria: ¿cómo fomentarlo? *Retos*, 46, 378-385.
<https://doi.org/10.47197/retos.v46.92585>
- Torres, J., Contreras, S., Lippi, L., Huaiquimilla, M., & Leal, R. (2019). Hábitos de vida saludable como indicador de desarrollo personal y social: discursos y prácticas en escuelas. *Calidad en la Educación*, 50, 357-392. <https://doi.org/10.31619/caledu.n50.728>
- Zamora-Mota, H. R., Santana-Álvarez, J., Ventura-Cruz, V. A., Fernández-Villarino, M. de los Á., Miranda-Ramos, M. de los Á., & Joaquín-Tineo, H. (2022). Influencia del modelo social, actividad físico-deportiva y salud en alumnos de secundaria. *Archivo Médico Camagüey*, 27(0),
<http://scielo.sld.cu/cgi-bin/wxis.exe/iah/>